

Do português ao pretuguês: pensar uma educação linguística antirracista

From Portuguese to 'Pretuguês': for an Anti-Racist Language Education

Del portugués al pretugués: reflexiones sobre una educación lingüística antirracista

Marcelo Nascimento Dias¹

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

RESUMO

Este artigo propõe pensar o ensino de língua. Nesse trabalho, o nome da língua falada em território brasileiro será chamado de pretuguês, devido às influências das línguas africanas na formação da língua falada distinta do português europeu. Estudos realizados, desde a década de 1930 (Mendonça, 1936), e recentes (Castro, 2022), têm demonstrado que as línguas africanas alteraram as línguas (sejam as que foram fabricadas ou impostas pelo colonizador) em seus aspectos lexicais, fonológicos, morfológicos e sintáticos, plasmando, desse modo, uma nova língua. Uma educação linguística lograria êxito se rompesse com a herança colonialista e com o seu efeito mais nocivo: o racismo linguístico. É mister, portanto, pensar outros estudos linguísticos que incorporam os estudos sobre a linguagem a partir de pensadores negros(as) contemporâneos (as) (Gonzalez, 1984; Fanon, 2008; Hall, 2003, 2016; Mbembe, 2020), para a insurgência contra o ensino colonizado da língua e proposição de uma educação linguística anticolonialista e antirracista.

Palavras-chave: Educação linguística; Racismo linguístico; Africanização do português; Pretuguês.

ABSTRACT:

This article proposes a reflection on language education. In this work, the concept of *Pretuguês* is used to describe the language spoken in Brazil due to a linguistic formation distinctly shaped by African influences, rather than a mere variant of European Portuguese. Studies conducted since the 1930s (Mendonça, 1936) and more recent research (Castro, 2022) have demonstrated that African languages have modified colonially imposed or constructed languages in their lexical, phonological, morphological, and syntactic aspects, thus forming a new language. Language education would truly succeed if it broke away from colonialist heritage and its most harmful effect: linguistic racism. Therefore, it is essential to consider alternative linguistic studies that incorporate contemporary Black thinkers' perspectives on language (Gonzalez, 1984; Fanon, 2008; Hall, 2003, 2016; Mbembe, 2020), fostering resistance against colonized language teaching and proposing an anti-colonialist and anti-racist language education.

Keywords: Language education; Linguistic racism; Africanization of Portuguese; Pretuguês.

RESUMEN

Este artículo propone pensar la enseñanza de lenguas. En este trabajo, el nombre de la lengua hablada en territorio brasileño se denominará Pretuguês, debido a las influencias de las lenguas africanas en la formación del idioma hablado, distinto del portugués europeo. Estudios realizados desde la década de 1930 (Mendonça, 1936) y recientes (Castro, 2022) han demostrado que las lenguas africanas han alterado las lenguas (ya sean las creadas o las impuestas por el colonizador) en sus aspectos léxicos, fonológicos, morfológicos y sintáticos, configurando así una nueva lengua. Una educación lingüística sería exitosa si rompiera con el legado colonialista y su efecto más dañino: el racismo lingüístico. Es necesario, pues, pensar en otros estudios lingüísticos que

¹Mestre em Educação e Relações Étnico-raciais (UFSB). Graduado em Letras (UNEB), especialista em Linguística Aplicada ao Português: Produção de Texto (UNEB) e em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (UniBF). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo (UFSB) e Conexões: Produção de Conhecimento e Ensino (UNEB). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1334-7260>.

incorporen estudos sobre el lenguaje de pensadores negros contemporáneos (González, 1984; Fanon, 2008; Hall, 2003, 2016; Mbembe, 2020), para la insurgencia contra la enseñanza colonizada de la lengua y la propuesta de una educación lingüística anticolonialista y antirracista.

Palabras clave: Enseñanza de idiomas; Racismo lingüístico; Africanización del portugués; Pretugués.

1 Introdução

As discussões sobre as semelhanças e as diferenças entre o português brasileiro e o português europeu são profícuas nas plêiades de linguistas brasileiros quanto entre os portugueses. Kato, Martins e Nunes (2023) sistematizam diferenças e semelhanças entre as duas línguas, no que diz respeito às suas propriedades sintáticas; Vigário (2020), em conferência apresentada no canal Associação Brasileira de Linguística, discorre sobre as diferenças fonológicas entre as duas línguas; Castilho (1998) coordenou as atividades do Projeto para a História do Português Brasileiro, (PHPB) que conta com mais de duzentos pesquisadores que discutem as mudanças fônicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e lexicais do português brasileiro.

O movimento modernista, no início de século XX, insurgiu contra os padrões lusitanos de expressão literária, à procura de uma língua nacional. Tornou-se imperativo para a geração de 22 a busca da identidade nacional. Entretanto, o projeto de uma *Gramatiquinha da fala brasileira* de Mário de Andrade “não era filológico, mas estético, buscando mesclar ficção e empiria em uma gramática que problematizasse as regras em prol de olhar descritivo-filosófico” (Pinto, 1981 *apud* Severo, 2015, p. 39). O brado modernista reverberou entre os filólogos que apregoavam o fosso entre o português do Brasil e de Portugal. Entre esses filólogos, destaca-se Mendonça (1936):

É desta maneira que a língua no Brasil, caracterizada por um conjunto de traços particulares, evoluindo na América independente da sua parenta europeia, já vai se diferenciando na sua vasta continuidade geográfica. É assim que este cipó das nossas florestas, o mata-pau, alimentado primitivamente com a seiva da arvore, cresce forte e robusto na sua personalidade, para estrangular depois num abraço fatal o seu benfeitor... A seiva das línguas também participa desse espírito destruidor da natureza (Mendonça, 1936, p. 42).

Grosso modo, há duas espécies de cipó, o mata-pau: os que se originaram das línguas dos povos originários e as línguas dos povos africanos diaspóricos pela imigração forçada de África para o Brasil. As diversas línguas dos indígenas e as dos povos negros escravizados redefiniram a língua e a cultura do colonizador. Indígenas e africanos redefiniram suas identidades; insubmissos, construíram novas formas de ser, agir e pensar no mundo.

Para obter sucesso no empreendimento de catequização e imposição dos valores culturais lusitanos, foi necessário que os primeiros colonizadores aprendessem a língua dos povos indígenas, no entanto, de acordo com Silva Neto (1963, p. 30): “Os índios levavam, de início, duas vantagens substanciais: eram superiores em número e seu modo de vida estava ajustado ao habitat. Por esses motivos puderam passar aos conquistadores [...] muitos traços de sua cultura”, o que abarca a contribuição dessas línguas para a formação do português brasileiro. Em direção contrária a essa ideia, Silva Neto relativiza o papel dos “aloglotas”, ou seja, os indígenas e os negros que não trariam elementos de sua língua materna para o português, mas abreviaria os processos de mudanças latentes na “língua transplanta”. Essa abordagem se fundamenta na linguística estruturalista em que uma das suas principais características, segundo Bagno, é “uma desconsideração do sujeito: no caso da linguística estrutural, a língua era tomada como uma entidade autônoma, independente da vontade e da ação de seus falantes, podendo ser estudada e analisada como um sistema fechado em si mesmo” (p. 119). O que se observou por aqui, com o contato entre línguas, assemelha-se ao mesmo fenômeno que operou no falar dos povos caribenhos, pontuado por Hall (2003, p. 40)

A “África” vive, não apenas na retenção das palavras e estruturas sintáticas africanas na língua ou nos padrões rítmicos da música, mas na forma como o jeito de falar africanos têm estorvado, modulado e subvertido o falar do povo caribenho.

Para Ciavatta (2023) nossa língua é adventícia. O português aparece denominado “língua portuguesa” em um texto de 1430, apenas 70 anos antes da chegada dos portugueses, “nos primeiros 300 anos do reino de Portugal se falava o galego, nossa protolíngua. Nunca existiu o português arcaico ou histórico”, assertiva polêmica que é corroborada por Bagno (2011) que propõe a ideia da existência de um grupo de línguas chamado portugalego (galego, português brasileiro, português europeu, variedades africanas e os crioulos de base

portuguesa). O percurso histórico do galego ao brasileiro, traçado por Bagno, se configura, primeiro, do galego ao português europeu, depois o português europeu se difundiu pelo mundo onde novas línguas foram criadas. Essa vertente teórica tem ganhado cada vez mais defensores, dentre os quais (Castro, 1917; Neves, 2019) e Fernando Venâncio, linguista português, que em seu longo ensaio histórico afirma que:

quando Portugal surgiu, os seus habitantes continuaram, com naturalidade, a exprimir-se na língua em que o vinha fazendo. E, assim, a primeira língua de Portugal foi o *galego*. Era o que havia disponível. [...] E quando, no século XV, como já vimos, se lhe der o nome de *português*, ninguém no centro do poder, entretanto Lisboa, admitiria que falava a língua daqueles, a seus olhos, primitivos e incivilizados galegos (Venâncio, 2024, p. 84-85).

Para o Brasil, a língua do colonizador se transplantou da metrópole para a colônia, naquele fatídico dia de 1500, quando o batel de Nicolau Coelho aportou na costa da terra que, mais tarde, se chamaria Brasil. Na carta de Pero Vaz de Caminha, registra-se o primeiro contato linguístico-cultural entre o colonizador português e os povos originários de etnia tupi ou tupinambá; na missiva da invasão, o remetente justifica a falta de entendimento por meio da linguagem com um estapafúrdio embuste: “Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa” (1963, s.p.). Caminha, ao terminar a epístola, vaticinou a apropriação das línguas indígenas pelos degradados que aqui ficaram, mas foram os padres jesuítas que a fizeram.

E portanto se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade (1963, s.p.).

Portugal, com intuito de transmitir a língua aos povos colonizados, enviou ao Brasil os padres jesuítas com o intuito de que os povos originários fossem domesticados por meio da fé cristã e, posteriormente, subjugados. No entanto, os jesuítas, primeiro, aprenderiam as línguas indígenas para, depois, imporem a língua portuguesa. Nesse contexto, em 1595, foi publicada pelo Pe. José de Anchieta, a *Arte da Grammatica da lingoagem* mais falada na costa do Brasil

(Matos e Silva, 2004), dando início ao franco processo predatório de colonização cujas consequências foram genocídio, escravização e racialização. A linguagem se torna dispositivo de poder que estabelece, através de discursos, normas e práticas que determinam o que é verdade ou falso (Foucault, 2003).

Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discursos que acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (Foucault, 2003, p. 12).

A Companhia de Jesus possuía o estatuto de quem detinha o encargo de proclamar o que funciona como verdadeiro, os discursos, as instâncias que permitem a distinção de uns e outros; as técnicas e os procedimentos para se obter a verdade. Um poder-saber que os jesuítas possuíam, mas os degradados não. Por isso, a Ordem dos jesuítas tinha nas mãos um dispositivo poderoso – figuração performática da fé – imprescindível para, adiante, colocar em ação a colonização da terra, dos corpos e do espírito.

Ao apropriarem-se da língua, a fim de catequizar, aprisionar e colonizar, os portugueses empregariam as línguas locais, ou seja, versão da língua tupi apropriada ao aparato colonial/catequético. Em vista disso, tais versões não correspondiam a uma reprodução exata das línguas nativas. Nesse sentido, Galindo aduz que “esse desvio, essa forma nova daqueles idiomas originários, com o passar do tempo e das gerações foi se tornando uma espécie verdadeira de língua nativa do Brasil” (2022, p. 149).

Durante dois séculos, a Língua Geral, amálgama das línguas da família tupi-guarani, predominou, até que, em 1758, a Coroa portuguesa coibiu o uso das línguas gerais no Brasil. Citaremos duas razões que contribuíram para refrear as línguas gerais: primeiro, o extermínio de indígenas na ocasião da aplicabilidade do tratado de Madri.

Ao aplicar o tratado de Madri (1750), os portugueses e os espanhóis, momentaneamente aliados, promoveram juntos na região do Iguazu um enorme genocídio, forçando ao êxodo as populações indígenas das reduções jesuíticas, que falavam uma língua geral baseada no guarani (Ilari; Basso, 2006, p. 44).

Segundo, porque a implantação definitiva da língua portuguesa em terras brasileiras pela Coroa portuguesa, por intermédio do Marquês de Pombal, foi imperativa, uma vez que, o português estaria restrito aos documentos oficiais que, todavia, deveriam ser traduzidos à população em “língua geral”, a fim de que pudessem ser entendidos pelos povos em nada adaptados aos preceitos europeus de nacionalidade e uniformidade. Por mais que as línguas, divulgadas pelos brancos, pudessem ter uma origem local, “também podia ser considerada um triste apagamento da imensa e verdadeira diversidade original” (Galindo, 2022, p. 158). Entretanto, além das línguas originais, as línguas africanas contribuíram significativamente para a formação da língua no Brasil, especialmente, a do tronco etnolinguístico banto, advindas do continente africano por meio de um dos maiores raptos de pessoas.

2 As línguas da diáspora atlântica

No século XVI, iniciou-se um dos maiores raptos de pessoas de um continente para outros, a fim de servirem como força motriz na produção de riquezas para as elites metropolitanas e as coloniais. Milhares de africanos foram forçados a migrar, sob instrumentos de tortura, para o Novo Mundo, tal fato histórico ficou conhecido como diáspora africana ou afro-americana. Estima-se que aproximadamente 12 milhões de africanos foram trazidos à América e 40% desses foram para o Brasil, destinados à escravização. Os grupos étnicos deslocados de seu local de origem se reestabeleceram em terras brasileiras. Uma das principais características desses grupos, segundo Barr (2017),

reside no fato de fundamentarem sua identidade a partir do território original convertendo-o em ponto de referência sobre o qual se constroem diferentes expressões de sua etnicidade e identidade. Essa identidade é entendida como organização social da diferença e de uma forma de identificação com o seu grupo étnico; percebida a partir das sociedades transplantadas e de distintas conexões com a terra natal (Barr, 2017, p. 21).

Apesar da estratégia de traficantes e, posteriormente, de compradores de pessoas escravizadas, em separar grupos étnicos, culturais, linguísticos e até familiares, eles não

conseguiram impedir a formação dessa organização social da diferença que se identifica com o seu grupo étnico e estabelece conexão com a terra natal. A tentativa de diminuir o impacto da cultura e da língua desses grupos étnicos pode não ter produzido tanto efeito, pois, para Galindo (2022), “é possível supor que essa ruptura sistemática imposta à comunicação dos escravizados possa ter, na verdade, ampliado seu impacto na nossa língua de todo dia”. Isso porque, primeiro, alguns escravizados podem ter chegado com variados graus de conhecimento do português europeu com que já havia entrado em contato em sua modalidade de fala em Angola; segundo, deve-se ao fato de que as pessoas capturadas passavam longos períodos confinadas nos entrepostos do litoral, onde havia africanos lusitanizados e portugueses. As línguas que já existiam aqui quando os portugueses chegaram já causaram impactos na formação da língua brasileira, imagine-se as alterações geradas no português brasileiro pela presença dos africanos escravizados (Galindo, 2022).

As línguas africanas que mais influenciaram o português brasileiro já distante do português europeu foram o joruba (ou ioruba), falado pelos grupos étnicos nagôs, e, o quimbundo, falado pelos bantos. (Spina, 2008). As línguas africanas influenciaram decididamente na formação da língua brasileira, fenômeno que pode ser observado no alongamento das pretônicas e elocução clara e arrastada que deixou sinais bem acentuados de suas línguas, principalmente, no interior (Mendonça, 2012).

Se as vozes dos quatro milhões ou mais de indivíduos escravizados, falantes negro africanos, que foram trazidos para o Brasil, ao longo de quatro séculos consecutivos, não fossem abafadas em nossa História por descaso e preconceito acadêmico, não haveria dúvida de que a consequência mais direta daquele tráfico foi a alteração da língua portuguesa seiscentista e das caravelas, na antiga Colônia sul-americana. Essa alteração se fez sentir em todas os seus componentes, léxico, semântico, prosódico, sintático e, de maneira rápida e profunda, na língua falada, diferenciando do português de Portugal, principalmente pelo vocalismo face ao consonantismo da atual pronúncia lusitana (Castro, 2022, p. 234).

Os africanos exerceram grande influência na consolidação da língua brasileira, em especial em seus aspectos lexicais, conforme explicitadas no quadro abaixo:

Quadro 1 – Importações lexicais

Culto	iemanjá, exu, ogum, xangô, muamba, mandinga,
-------	--

	Zumbi, babá, axêxê, babalaô, babalorixá, ebó, efiá, egum, iauô, ougan, vodu
Culinária	acarajé, bobó, vatapá, farofa, fubá, quitute, abará, aberem, acassá, afurá, aluá, ambrozó, angu, canjica caruru, cucumbe, mucunzá, quenga
Instrumentos musicais	Idiofones (percutidores) p. ex. canzá ou ganzá; adjá, xeque-xeque ou chequerê, auge ou piano de cunha, agogô e marimba; membrafones (arcos musicais) p. ex. rum, rumpi, lé, tam-tam aerofones (flautas), afofiê.
Danças	Alujá, bambá, bambaquerê, bamgulê, batucagê, batuque, bemdeguê, congada, jêguedê, jongo, lundu, maracatu, samba
Termos mais conhecidos	Atabaque, banzeiro, bengala, berimbau, bunda, búzio, cabaço, cachaça, cachimbo, cacimba, cafuné, calundu, desbunda, inhame, macambúzio, mandiga, moleque, patuá, quiabo, quilombo, quilombola, quitanda, quitute, xingar,

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para Mendonça, “ao lado da contribuição [...] que deu o africano para o alongamento das pretônicas e elocuições clara e arrastada, deixou sinais bem seus” na língua brasileira, assim como a redução de consoantes finais das palavras ou transformá-las em vogais “fala, dizê, brasiu” similar às estruturas silábicas das palavras em banto e em iorubá. Analisaremos, brevemente, essas alterações fonéticas (Castro, s.d.):

Quadro 2 – Alterações fonéticas

Metaplasmos	Descrição	Exemplos
Vocalização	O fonema linguopalatal <i>lh</i> muda-se na semivogal <i>y</i>	melhor = <i>meyor</i> filha = <i>fiya</i>
Assimilação	O fonema <i>j</i> passar para o sibilante <i>z</i>	registro = <i>rezisto</i>
Dissimilação	Ocorre nos grupos consonantais de locução difícil	negro = <i>nego</i> alegre = <i>alegue</i>
Aférese	Reduções violentas	estar = <i>tá</i> você = <i>ocê</i> acabar = <i>cabá</i>
Apócope	Os fonemas <i>l</i> e <i>s</i> finais desaparecem	general = <i>generá</i> esquecer = <i>esquecê</i>
Metátese	Transposição e prótico da sílaba es para se	escova = <i>sikova</i> escola = <i>sicora</i>
	Os ditongos <i>ei</i> são reduzidos	cheiro = <i>chêro</i>

Redução		peixe = <i>pêxe</i>
	O dígrafo nd por n	Falan.do = falan.no Dizen.do = dizen.no
Simplificação	O mb por m	Também = <i>tâmém</i>
O l velar se neutraliza no interior da palavra	Colchão – coxão Casal = casal	

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para Mendonça (2012), o africano deixou na morfologia “apenas vestígios o que é explicável pelas diferenças profundas entre as línguas indo-europeias e africanas”. No entanto, Melo (1946, p. 61) admite que “a influência mais profunda das línguas africanas no português brasileiro se processou na morfologia”. Sobre essa questão Castro (2022) pontua que “as línguas negro-africanas, por si mesmas, não provocaram a mudança, mas participaram dela, quando impulsionaram a tendência de mudança que já existia no português colonial”.

Quadro 3 – Alterações morfológicas

Descrição	Exemplos
Indicação do plural somente no artigo	<i>as casa, os menino, aquelas hora</i>
Mesma regras para o predicativo	<i>as aluna estavum quetu</i>
Marcação do gênero	Minha Senhor
O <i>s</i> prostético perde esse caráter e agrega a palavra	<i>os óio = zóio</i> <i>embora = zimbora</i>
Pronome definido <i>os</i> para indicar plural do pronome pessoal <i>ele</i>	<i>eles = osêle</i>
A terminação <i>am</i> da 3º pessoas do presente do indicativo desaparece	<i>ficaram = ficaro</i> <i>dizerem = dizero</i>
Tratamentos familiares	<i>Ioiô, sinhá, sinhô nhô, nhá</i>

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

De acordo com Castro (2022, p. 258), as interferências por aprendizado incompleto de uma segunda língua pelos falantes negro-africanos escravizados não se mostraram apenas perceptíveis na fonologia, mas “também deixaram traços notáveis de suas línguas de substrato na estrutura morfossintática do português vernáculo brasileiro”. Dentre as interferências sintáticas, destaca-se a remodelação dos sistemas nominal e pronominal do padrão europeu do português. Nas línguas negro-africanas não existem morfemas nas flexões verbais, por isso, a designação do sujeito é reduzida aos pronomes pessoais.

Quadro 4 – Remodelação do sistema verbal

Portugal	Brasil
eu estudo	eu estudo
tu estudas	tu, você estuda
ele, ela estuda	ele, ela estuda
nós estudamos	a gente estuda
vós estudais	-----
eles, elas estudam	a gente estuda

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.1 Remodelação do sintagma nominal

Um traço sintático muito comum na fala descontraída de todas as classes sociais até mesmo em situação de formalidade, no Brasil, é marcado pelo plural apenas nos determinantes que antecedem o nome, esse sempre no singular (os aluno, três caneta, muitos livro). Segundo Castro (2022, p. 261) “em banto, é pelo prefixo o nome está no singular ou no plural, a exemplo das palavras (Sing.) **mu.utu**, a pessoal (Pl.) **ba.ntu**, **as** pessoas”, ou seja, conclui Castro “parece ser o resultado de um decalque do modelo morfossintático da formação do plural dos nomes em banto”.

Castro (2022) ainda aponta outros fenômenos morfossintáticos como resultado do contato linguístico com línguas do grupo banto invés de atribuí-los ao traço do português arcaico (Gartner, 1998): a **concordância de gênero** (mia pai, meu mãe); o verbo ter (tinha um pedra no meio do caminho) no lugar do verbo haver; a **dupla negação** (Não gosto *não*, num vou *não*); o **sujeito vocalizado** (Eu *é que* não fiz), na Bahia a expressão *lá ele* que tem se popularizado para explicitar que se trata de ele/ela e não de você ou de outra pessoa; a **preposição em com verbo em movimento** (Eu vou em casa).

A falta de pesquisas mais avançadas sobre as interferências das línguas negro-africanas na constituição do português brasileiro, bem como o isolamento territorial e a hegemonia da língua portuguesa, explica a breve análise de enfoque etnolinguístico nos campos lexicais, fonológico, morfológico, sintático e morfossintático.

3 O ensino de língua “portuguesa”

Tradicionalmente o ensino de língua “portuguesa” no Brasil ancora-se numa percepção erudita da linguagem ou até transcendental, desse modo, as línguas seriam um presente dos deuses, e não uma invenção humana. Segundo Henrique (2002) essa é a fase da erudição que se caracteriza por apresentar um ensino de língua conforme prescrição dos padrões da gramática tradicional. O ascendente dessa tradição foi J. Soares Barbosa cujo livro *Gramática Filosófica* (1875) é inspirado pela filosofia do século XVIII e baseado na gramática de Port-Royal (1660). Soares Barbosa fixa as bases para a gramática tradicional explicitas em sua introdução à “arte da gramática”.

A gramática da língua nacional é o primeiro estudo indispensável a todo homem bem criado, o qual, ainda que não aspire à outra literatura, deve ter ao menos a de falar e escrever corretamente sua língua: (...) Esta arte deve compreender as razões das práticas do uso, e mostrar os princípios gerais de toda linguagem no exercício das faculdades da alma, e formar assim uma lógica prática que, ao mesmo tempo que ensina a falar bem a própria língua, ensina a bem discorrer. As línguas são uns métodos analíticos que Deus deu ao homem para desenvolver suas faculdades. Elas dão o primeiro exemplo das regras de análise, da combinação e do método que as ciências mais exatas seguem em suas operações (Barbosa *apud* Ilari, 1992, p. 11).

Soares Barbosa endereça ao homem **bem criado** o privilegio do estudo da gramática da língua nacional e quem “deve ter ao menos a [inspiração] **de falar e escrever corretamente sua língua**” e para o arremate dos seus impropérios, Soares afirma: “As línguas são uns métodos analíticos que **Deus deu** ao homem para desenvolver suas faculdades (grifo nosso). Se a língua fosse um presente de Deus dado ao homem, seria esse apenas o homem bem criado, o único com as condições materiais e espirituais para falar e escrever ‘corretamente’ sua língua? No entanto, as línguas foram inventadas, de acordo com Pennycook e Makoni (2007, p. 9), como um item do projeto nacionalista, agenciadas pela ideologia cristã-europeia para discursivamente excogitar uma gênese de Brasil que começou com a carta de Caminha e tem seu curso nos tratados, crônicas de viagem e diálogos, de Gandavo, Gabriel Soares e Brandão. Anchieta, a fim de catequizar os povos originários,

realizou a gramaticografia das línguas ameríndias que segue integralmente ao modelo canônico da *Ars grammatices*, ou seja, as línguas são descritas a grelha do latim.

Geraldi, xxx chamou a fase de erudição de linguagem como expressão do pensamento que procede da tradição grega, estendendo-se ao período latino até o provável rompimento dos estudos saussurianos no século XX. De acordo com essa concepção, a língua é uma instituição individual, monológica, invariável, estática e homogênea que exterioriza pensamento por meio de palavras e orienta os preceitos das gramáticas gregas. Distingue o certo e o errado e normatiza as regras do bem falar e escreve sob os auspícios da tradição greco-latina. Entretanto, observa-se que a fase da erudição atravessa o estruturalismo saussuriano, fundamento para a segunda concepção de linguagem como instrumento de expressão. A língua é um sistema de código, ou seja, para Travaglia (2009, p. 22) é “um conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor”. Esses têm que dominar o código para que a comunicação possa ser efetivada. O uso do código compartilhado por uma comunidade caracteriza a língua como ato social, embora os linguistas estruturalistas a veem fora do contexto comunicativo. Essa visão de língua se relaciona intrinsecamente às ideias de Saussure quando estabelece a dicção *langue & parole*. A *langue* tem supremacia sobre a *parole* visto que os estudos se baseiam nas partes que constituem a estrutura da língua. Essa concepção está umbilicalmente vinculada aos preceitos da gramática tradicional, ou seja, apreende-se a língua por meio da internalização inconsciente da prática linguística, próprios da norma culta.

De acordo com Henriques, a fase da erudição é sucedida pela fase da transição entre a “língua exemplar e as diversas línguas funcionais” (2002, p. 227). A ideia de uma gramática concebida como um “conjunto de sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores” (Travaglia, 2008, p. 24) cai em descrédito. Travaglia nos aponta que a gramática passar a ser “o saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica” (p. 24). Nessa fase são priorizados no ensino de língua as variações

linguísticas, adequação de uso dentro da situação de comunicação em que os usuários estão envolvidos.

A fase da transição é símilis à terceira concepção de linguagem apontada por Geraldí (1984) como processo de interação, ou seja, a língua é vista em sua dimensão social, histórica e coletiva. Segundo Travaglia (2009) é um lugar de interação entre “interlocutores em uma situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico” (p. 23). Bakhtin (2006) refuta a ideia de que a língua não é constituída por sistema abstrato, pela enunciação monológica isolada nem pelo ato psicofisiológico de sua produção. Entretanto, coadunando com Travaglia, Bakhtin conclui que a verdadeira substância da língua é constituída pelo “fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou enunciações (p, 125). A gramática não é mais vista como um conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever prescritos pelos especialistas e canonizado pelos bons escritores (Travaglia, 2008); nos anos oitenta, com os estudos realizados em torno da variação linguística e da psicolinguística, novas perspectivas foram adotadas ao ensino de língua e que ressoaram nos PCNs – Língua Portuguesa, 1998.

Na década de 2000, Perine (2000), Bagno (1999, 2001, 2002), Geraldí (1984, 2002), Possenti (1996, 2011) reconheceram que a gramática tradicional é inadequada quanto ao caráter prescritivo, teoricamente inconsistente e prioriza a variedade padrão escrita enquanto menospreza outras variantes da língua. Para Perini (2000) nenhuma teoria da linguagem é capaz de toldar todos os fenômenos linguísticos, nesse sentido, ele sugere a elaboração de uma gramática que reflita uma análise coerente da estrutura da língua, ou seja, uma gramática que realizasse uma descrição das formas da língua, em suas dimensões fonológica, morfologia e sintática, em correlação com sua dimensão semântica.

A educação linguística sucede à fase de transição e coloca em xeque o ensino tradicional de língua, pois, conforme afirma Monte Mór (2018) o ensino tradicional reflete uma visão de linguagem, cultura e identidade preservada e controlada por um projeto iluminista-modernista de sociedade, uma sociedade da escrita, no entanto, a linguagem veiculada nos meios de comunicação são multimodais e, nesse sentido, a educação linguística seria a mais apropriada para o ensino de língua, uma vez que se caracteriza pela combinação

dos aspectos descritivos de partes da gramáticas normativas, descritivas ou outras com a realidade da língua viva.

A concepção de linguagem sedimentada pela erudição ou pela vertente linguagem como expressão de pensamento vem desmoronando, mas ainda apresenta vestígios de sua ruína. Monte Mór (2007, p. 267) assegura que “a crítica resulta de um processo de ruptura que ocorre quando um círculo interpretativo sobre um determinado tópico se rompe e permite que a visão se expanda”. Nesse sentido, a expressão ‘ensino de língua’ deve ser substituída pela ‘educação linguística’, essa abarca relações mais horizontalizadas e menos hierarquizantes, aquela remete a transmissão vertical de conhecimento entre mestres e discípulos. O ensino de língua tradicional que consiste em transmitir conhecimentos gramaticais a partir de regras não é capaz de atender as demandas contemporâneas. A educação linguística permite que a visão sobre a língua se expande, uma vez que nos permitir enxergar a relação entre indústria do ensino de língua destinado estritamente ao mercado, a vigilância do ensino de línguas por instituições dos países do norte global imperialista e a imposição de métodos, materiais didáticos, provas de certificação, elaborados por especialistas estrangeiros. Nesse sentido, Dias (2001), em sua pesquisa, corrobora a descolonização do ensino de língua vernácula ao propor uma ruptura com os racismos linguístico e epistêmico (Dias, 2022).

Aduzem Pennycook e Makoni que “um importante ponto de partida para compreender a invenção e formas específicas de imaginar a Linguagem está, portanto, no contexto mais amplo da invenção colonial” (2008, p. 9). Em 1757, os portugueses implantaram, oficialmente, a língua portuguesa, ponto culminante da política linguística conduzida por Portugal, a fim de usar a língua como dispositivo de racialidade a serviço do domínio colonial. Os povos originários e os africanos escravizados pertencentes a diversos grupos étnicos possuíam suas próprias línguas, no entanto foram, obrigatoriamente, inscritos em outra materialidade linguística. O lócus de enunciação de onde fala constitui o dizer do colonizador, portanto, as diretrizes das políticas linguísticas se baseiam na episteme setecentista de civilização, barbárie e religião. Não obstante, as populações não brancas que

constituíram e constituem a maior parte do povo brasileiro reinventaram a língua que nasceu da fala da mãe preta: o pretuguês.

4 A última flor: do Lácio ou de Luanda?

Ivo Castro, citado por Venâncio (2004, p. 238), afirma que “Portugal e Brasil prosseguem as suas respectivas histórias linguísticas, que se dirigem, tanto quanto é possível observar, para destinos diferentes”. Para Venâncio, esse fenômeno aconteceu porque a “metrópole portuguesa abandonou, no espaço ultramarino, o idioma à sua sorte”. Ou porque a metrópole não conseguiu, segundo Galindo, impedir, primeiro, que um grupo majoritário influenciasse mais o futuro do idioma do que um grupo minoritário; segundo, porque a maior mobilidade de pessoas no Brasil colonial foi de escravizados, devido ao deslocamento da atividade econômica. Ou talvez Eduardo Loureço, sem atenuar os efeitos danosos da colonização portuguesa, põe em relevo outro aspecto para essa discussão ao fazer a psicanálise mítica do destino português, durante o período da reconquista colonial, do advento da República e no salazarismo que poria termo a “imagem hiperbólica de antigos senhores da Conquista” (p.53), em outros termos, conclui Lourenço “quinhentos anos de imperialismo sem império que foram também quinhentos anos de império sem autêntico imperialismo”. (2016, p. 53-54). Galindo (2022) nos dar um arremate preciso para a questão: qual é a língua que hoje falamos? “apesar das adversidades, foi a língua falada por negros e mestiços que dominou o Brasil. Somos um país que fala [outro] português como fruto direto da presença negra” (p. 182).

A presença negra na cultura brasileira se erigiu através da mulher negra que “atuou como partícipe na formação da mentalidade do brasileiro”, segundo Castro (2022, p. 139). A mulher negra inserida na casa grande aprendeu a língua do senhor colonizador, mas imprimiu nessa hábitos linguísticos articulatórios de sua língua nativa. Atuando como curandeiras e rezadeiras curava a afecções do corpo e da alma, por intermédio de folhas e ervas medicinais, sob os auspícios de uma sabedoria africana ancestral e sagrada; como babá, amamentou e criou os filhos brasileiros, ensinou as primeiras palavras em língua nativa e acalentou com cantigas de ninar; no encargo de mucama, ama de companhia, aconselhou e confidenciou as

sinhazinhas, a quem narrava histórias fantasiosas; como cozinheira introduziu elementos de sua dieta nativa na comida do colonizador (Castro, 2022).

Homens e mulheres sofrem as opressões de formas diferentes no processo de exclusão e violência. O racismo faz distinção de gênero. Para Avtar Brah, o "racismo codifica distinções de gênero embora pareça subsumi-las. O processo de subsunção é importante para impor uma unidade 'imaginada' e 'imaginária' ao grupo racializado" (Brah, 2011, p. 188). Os diferentes discursos racializados consolidam as distinções de gênero por intermédio da atribuição de estereótipos às mulheres negras. Lélia Gonzalez propõe uma investigação desse estereótipo a partir de três noções atribuídos à mulher negra: a mulata, a doméstica e mãe preta. Essa última que nos importa, a mãe preta ou a bá espera-se resignação, passividade frente às cenas de violência e opressão, mas Gonzalez desloca a condição de "escrava de jó", da mãe preta, amorosa e inofensiva, para o branco e de traidora da raça para alguns negros apresados em julgar. A mãe preta ascende ao lugar de destaque no processo de formação da cultura brasileira. "A mãe preta [...] passou todos os valores que lhe diziam respeito pra criança brasileira, como diz Caio Prado Júnior. Essa criança, esse infans, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o pretuguês" (Gonzalez, 1984, p. 235).

O pretuguês é, nesse sentido, a língua falada pelos amefricanos², ensinado pela mãe preta aos povos diaspóricos e originários do Brasil. Gonzalez ratifica a presença da marca linguística das línguas africanas na formação do português brasileiro, negligenciado por grande parte dos linguistas, em defluência das práticas associadas ao racismo e ao sexismo, como sistema de opressão, cujo resultado é o epistemicídio (Carneiro, 2005), que será superado quando as contribuições dos saberes e conhecimentos, das tecnologias, das artes, das ciências e filosofias dos povos amefricanos deixarem de ser invisibilizados, subalternizados e silenciado, ou seja, quando deixarem de ser recalçados pelas elites brancas, masculinas, cisheteronormativas, proprietárias, cristãs, sem deficiência e de procedência norte-atlânticas. Criticam-se os falares das populações negras, mas no uso cotidiano da (língua)gem estão também falando pretuguês, conforme denúncia de Gonzalez.

² Conceito cunhado por Lélia Gonzalez para designar a todas as populações da América Latina, incluindo todos os que chegaram a América antes de Colombo, a fim de contrapor a ideia supremacista de que apenas os estadunidenses são americanos, em seu brilhante texto A categoria político-cultural de amefricanidade.

Falar pretuguês não é falar um dialeto, é colocar-se politicamente como alguém que reconhece e assume que a linguagem culta falada no Brasil é resultado dos processos de assimilação, aculturação e violência de povos africanos. Interpelar a realidade em pretuguês é pôr em questão as categorias de estratificação de humanidade que relaciona a zona do ser ao sujeito branco, masculino, cisheteronormativo, proprietário, cristão, sem deficiência e de origem norte-atlântica. É perceber que o indivíduo abstrato, sobre o qual a ordem da legalidade se constitui, é da ordem da branquitude como uma racialidade não-nomeada (Pires, 2017, p. 71).

Nessa perspectiva, Fanon (2008) nos orienta para entendermos o lugar de onde fala o sujeito fixado na zona do ser, e por outro lado, descreve a zona do não ser, cujos corpos foram colonizados, desumanizados e brutalizados, durante a invasão colonial. Fanon também nos apresenta como o negro e a linguagem se justapõem, se interligam em uma via de mão dupla, se por um lado a língua(gem) coloca em ação experiências que se conectam com a identidade coletiva de populações que compartilham os mesmos códigos, de outro modo, a mesma língua pode ser coercitiva e estabelecer associações com imagens negativas, de vergonha e repulsa. Por exemplo, a expressão “pente-fino”, usada em ocorrências policiais denotam o sentido de que o suspeito foi pego pelo cabelo, no qual não se passa o pente-fino, pois o cabelo é crespo. Por conseguinte, crespo é uma palavra que define o cabelo do negro, mas não há uma palavra que define o cabelo do branco. Hall (2016) sistematiza sua teoria sobre o papel da representação a partir dos estudos de Saussure, Barthes e Foucault. No entanto, com a virada epistemológica e a ruptura com a noção de metafísica de representação, Hall sugere uma representação política.

Nosso foco se dirige para a variedade de imagens expostas na cultura popular e na mídia de massa. Algumas são imagens da publicidade e ilustrações de revisas que utilizam estereótipos raciais datadas do período da escravidão ou do imperialismo popular do final do século XIX. A pergunta que surge com essa comparação através dos tempos é: os repertórios da representação em torno da “diferença” e da “alteridade” mudaram ou as características anteriores permanecem intactas na sociedade contemporânea? (Hall, 2016, p. 140).

As imagens veiculadas na mídia sobre o negro, desde o período da escravidão, pós-escravidão até a contemporaneidade, apresentam o corpo negro estereotipado: subalterno, primitivo, selvagem, exótico, sexualmente e criminalmente ameaçador, além de outros opróbios que os transportam para a zona do não-ser; marcados, não apenas por signos, exclusivamente, icônicos, mas, principalmente, semióticos. É imprescindível, ao ensino de

língua, a compreensão da relação entre linguagem, racialidade e racismo, pois a língua(gem) é um dispositivo de poder que fabrica racialização e naturalização de corpos e subjetividades marcados e do não marcados. Embora, a publicidade midiática tenha mudado, como, por exemplo, nas publicidades que retratam cenas cotidianas de consumo, protagonizados por pessoas negras, os repertórios da representação em torno da diferença e da alteridade, mesmo que por razões mercadológicas continuam, de certa forma, retroalimentando estereótipos. Recentemente, a marca de ketchup Heinz teve que se desculpar, duas vezes, por reforçar estereótipos negativos, em seus anúncios, relacionados à população negra. Uma delas foi criticada por perpetuar a ideia de que o pai negro é ausente; outra provocou celeumas ao associar um homem negro, com um sorriso largo coberto de ketchup, ao blackface; além de reforçar uma imagem exagerada das características físicas de pessoas negras, como grandes lábios vermelhos. Mbembe (2020) nos informa com precisão o que mudou na representação dos povos não brancos, desde a invasão colonial até a contemporaneidade.

Estereótipos que guardavam maior ou menor correspondência com os destroços de suas verdadeiras biografias, de seu estatuto original, de antes do encontro. Graças à matéria imagética assim produzida, um segundo estatuto, completamente artificial, o dos objetos psíquicos, foi enxertado em seu estatuto original, o das pessoas humanas autênticas. Para o nativo, o dilema era saber como, na prática cotidiana, encontrar um equilíbrio entre, de um lado, o objeto psíquico que era chamado a interiorizar e muitas vezes forçados assumir como seu próprio eu e, de outro, a pessoa humana de pleno direito que havia sido, que apesar de tudo ainda era, mas que, nas circunstâncias coloniais, era forçado a esquecer (Mbembe, 2020, p. 83).

Parece-nos que a publicidade da Heinz e as afirmações de Mbembe respondem a indagação de Hall. Ainda para Mbembe, o reconhecimento de pessoas negras como pessoas humanas autênticas incutiu um conflito em pessoas não brancas, por muito tempo, estereotipados e desumanizados, vivem agora sem saber se encarnam o “objeto psíquico” ou resgatam o estatuto original de pessoa humana de pleno direito.

5 Considerações Finais

O nome da língua no Brasil é uma questão polêmica. Considerada, descabidamente, única, a língua inventada pelos jesuítas é o resultado de uma mixórdia de línguas, especialmente, pertencentes ao troco linguístico tupi-guarani. A *língua geral* surgiu após a apropriação do idioma do colonizado, a fim de sedimentar as bases político-econômicas e culturais para deflagrar e, depois, desenvolver, em maiores proporções, o processo de colonização.

No século XVIII, o Marquês de Pombal oficializou a língua portuguesa a ser ensinada, contudo, tencionou cultivar apenas a língua escrita, de acordo com os padrões vigentes em Portugal, a provocar um fosso entre língua escrita e língua falada, haja vista que a metrópole não tinha interesse em implantar uma política cultural e educacional abrangente na Colônia. No decurso de tempo, essa língua oficial recebeu vários nomes: língua nacional, língua pátria, luso-brasileiro, dialeto brasileiro, linguagem brasileira (Dias, 2001).

No século XIX, os estudos frugais sobre a diferença entre a língua falada em Portugal e Brasil, no que diz respeito ao léxico, à pronúncia, ao nível da sintaxe e à colocação dos pronomes, se tornou a principal razão para propor a mudança de nome do idioma falado no Brasil. No entanto, os literatos, gramáticos e linguísticos que defendiam a língua nacional enquanto novo elemento da identidade nacional, ignoravam que essas diferenças, no idioma falado, se deviam as influências das línguas indígenas e africanas, ou seja, de povos racializados e, por isso, invisibilizados como participes da reinvenção da língua e da cultura brasileira.

O africanismo na língua falada no Brasil está associado à presença de pessoas negras escravizadas desde meados do século XVI até o XIX. Os povos da diáspora forçada vieram, primeiro, da Guiné, depois, da Congo e de Angola, mais tarde, da Costa da Mina. Estima-se que, considerando a dimensão da região de origem dos africanos descravizados, cerca de 200 a 300 línguas, Grimes (1988 *apud* Petter, 2001, p. 223), de povos africanos foram transplantadas para o Brasil.

Castro (2022) acrescenta ao africanismo na língua a ancianidade com marcas de africania, enquanto elemento de distinção entre as línguas faladas no Brasil e em Portugal. Castro destaca ainda a importância da mulher preta que, na incumbência de mãe preta ou de babá, interferiu na casa grande, no comportamento da criança por intermédio de seu “processo de socialização linguística e de determinados mecanismos de natureza psicossocial e dinâmica” (p. 139).

A mulher preta, essa que na qualidade de bá, “a qual se dá uma colher de chá é quem vai dar a rasteira na classe dominante” (Gonzalez, 1984, p.235). Ela exerceu a função materna ao contrário da mulher branca que só serviu para parir. A bá é a mãe, que na cultura brasileira passa os seus valores por intermédio da linguagem que nos catapulta para a ordem da cultura, porque ela quem nomeia o pai. E o nomeia por uma língua que durante quase quatro século de escravização se tornou a língua falada, predominante, da população brasileira, depois de expurgar a língua inventada pelos colonizadores-imperialistas por intermédio de políticas linguísticas e educacionais, arbitrarias e violentas, que causaram o linguicídio de diversas línguas indígenas e africanas. Essa língua que altera o português do Brasil em todos os seus componentes, léxico, semântico, prosódico, sintático, e mais contundente, na língua falada, Gonzalez a nomeia pretuguês.

O ensino de língua no Brasil, em todos os níveis, fundamental, médio e superior, não se deve furtar à presença dessa língua, que alterou, com as contribuições das línguas africanas, a língua oficial, seja como se queira chamar, portuguesa ou brasileira, cujo interlocutor mais proficiente foi a mãe preta. Logo, é um equívoco priorizar o ensino da norma culta da língua, que em muitos de seus aspectos, não se encontra presente nos falares do Brasil e cujo modelo reside em gramáticas tradicionais e clássicos das literaturas portuguesa e brasileira. Urge, portanto, uma ruptura com o colonialismo e o racismo linguístico que, com a invenção da língua, imposta pelos imperialistas sobre os povos amefricanos, não apenas criou termos que vilipendiam povos originários e africanos e seus descendentes, mas, por intermédio de mecanismo de dominação esforçou-se em silenciar seus corpos, saberes e culturas. O ensino de língua é imprescindível para desmascarar as construções estereotipadas de pessoas não brancas por meio da linguagem cujos signos interconectados constituem uma teia semiótica,

capazes de, por meio de letramento racial, nos oferecer a chave para interpretar as coisas, sobretudo, o ambiente que nos envolve.

A representação de pessoas pretas, na mídia, publicidade, jornalismo, literatura, *mainstream* entre outros territórios em que o privilégio branco é conspícuo, é distorcida ou maquiada pela ideologia do branqueamento. O colonialismo, que se perpetua nas cercanias da contemporaneidade, deixou sequelas que persistem em razão da colonialidade do poder, do saber e do ser, contudo, parafraseando Foucault, onde há opressão, há resistência, pois, as senzalas se rebelaram, os quilombos foram criados como espaço de resistência cultural e histórica, o MNU (Movimento Negro Unificado) desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos do povo negro no Brasil e, hoje, eclodem diversas manifestações dissidentes no campo social, político e cultural protagonizado por mulheres e homens negros que se opõem à ideologia de um supremacismo branco que apregoa uma superioridade do ser e do saber eurocêntrico, a fim de justificar a ideia de uma inferioridade de sujeitos e culturas não brancas. A resistência – força de insurgência oriundas do lado de fora do poder – é necessária para combater o epistemicídio e propor, na arena onde se disputa poderes, uma educação antirracista, em que a linguagem possa desmascarar as estruturas injustas, arbitrárias e violentas do poder pelas vozes periféricas, subalternizadas e racializadas.

Referências

BAGNO, Marcos. **Dramática da língua portuguesa**. Tradição gramatical, mídia e exclusão social. São Paulo: Loyola, 2002.

BAGNO, Marcos. **Gramática pedagógica do português brasileiro**. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

BAGNO, Marcos. **Português ou brasileiro?** um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola Editorial, 2001.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é e como se faz**. São Paulo: edições Loyola, 1999.

CIAVATTA, Estevão. **Língua brasileira**. Folha de São Paulo (online). São Paulo. 04 de nov. de 2023. Disponível em www1.folha.uol.com.br/. Acesso em 20 set. 2024.

BARR, Shirley Campbell. Letras e vozes da diáspora negra. In PINTO, Ana Flávia M; DECHEN, Chaia; FERNANDES, Jaqueline. (Org.) **Griôs da diáspora negra**. Brasília: Griô Produções. 2017.

BRAH, Avtar. **Cartografias de la diáspora**: identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de Sueños, 2011.

CAMINHA, Pero Vaz de. **Carta a El Rei D. Manuel**. Dominus: São Paulo, 1963. www.portalabel.org.br/images/pdfs/carta-pero-vaz.pdf. Acesso em: 01 de mai. 2024.

CASTILHO, A. T. (org). **Para a história do português brasileiro**. São Paulo, Humanitas. 1998.

CASTRO, Ivo de. **A estrada de Cintra**: estudos de linguística portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2017.

CASTRO. Yeda Pessoa de. **A influência africana no português brasileiro**. s/d. Disponível em: LÍNGUAS AFRICANAS (salvador.ba.gov.br) . Acesso em 07 de mai. 2024.

CASTRO. Yeda Pessoa de. **Camões com dendê**: o português do Brasil e os falares afro-brasileiros. Rio de Janeiro: Topbooks Editora, 2022.

DIAS, Luiz Francisco. O nome da língua no Brasil: uma questão polêmica. In Orlandi, Eni P.(Org.). **História das ideias linguísticas**: construção do saber metalinguístico e constituição da língua nacional. Campinas: Pontes, 2001.

DIAS, Marcelo N. Rupturas com os racismos linguísticos e epistêmicos. Revista **Espaço Acadêmico**, 2022, p. 41-52.

DIAS, Marcelo Nascimento. **Linguagem e racismo**: descolonização do ensino de língua vernácula. Universidade Federal de Sul da Bahia/UFSE, Dissertação de Mestrado, Porto Seguro. 95 f. 2021.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Rio de Janeiro: Edições Graal. 2003.

GALINDO, Caetano W. **Latim em pó**: um passeio pela formação do nosso português. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: _____. **O texto na sala de aula**: leitura e produção. 2. ed. Cascavel: Assoeste, 1984. p. 41-48.

GERALDI, João Wanderley (org.). **O texto na sala de aula: leitura e produção**. 2. ed. Cascavel: ASSOESTE, 1984.

GERALDI, João Wanderley. [1991]. **Portos de Passagem**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

GONÇALVES, Leticia A. A; BARONAS, Joyce E. As Concepções de linguagem: gramática de língua portuguesa e ensino de língua materna. **Entretextos**, Londrina, v.13, nº 02, p. 243 – 265, jul./dez. 2013.

GONZALEZ. Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. *Revista Ciências Sociais Hoje*, **Anpocs**, 1984, p. 223-244.

HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: Ed PUC-RJ: Apicuri, 2016.

HALL. Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.

HENRIQUES, Cláudio Cezar. A modalidade brasileira do professor de português (ou de como ainda se pode amarrar cachorro com linguíça). In: HENRIQUES, Cláudio Cezar; PEREIRA, Maria Teresa Gonçalves (Org.). **Língua e transdisciplinaridade: rumos, conexões, sentidos**. São Paulo: Contexto, 2002.

ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. **O português da gente: a língua que estudamos, a língua que falamos**. São Paulo: Contexto, 2006.

KATO, A. Mary; MARTINS, Ana Maria; NUNES, Jairo. **Português brasileiro e português europeu: sintaxe comparada**. Contexto, 2023

LOURENÇO. Eduardo. **O labirinto da saudade**. Rio de Janeiro: Tinta-da-china Brasil, 2016.
MATTOS e SILVA, Rosa Virgínia. **Ensaio para uma sócio-histórica do português brasileiro**. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

MBEMBE, Achille. **Políticas da inimizade**. São Paulo: N-1edições, 2020.

MENDONÇA, Renato. **A influência africana no português do Brasil**. Fundação Alexandre de Gusmão, 2012.

MENDONÇA, Renato. **O português do Brasil, origens, evolução, tendências**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1936.

MONTE MÓR, W. Sobre rupturas e expansão na visão de mundo: seguindo as pegadas e os rastros da formação crítica. In: PESSOA, R. R.; SILVESTRE, V. P. V.; MONTE MÓR, W.

(org.). **Perspectivas críticas de educação linguística no Brasil: trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de inglês.** São Paulo: Pa de Palavra, 2007. p. 263-276.

MONTE MÓR, Walkyria. Sociedade da escrita e sociedade digital: línguas e linguagens em revisão. In: TAKAKI, Nara H.; MONTE MÓR, Walkyria (Orgs.). **Construções de sentido e letramento digital crítico na área de línguas/linguagens.** Campinas: Pontes Editores, 2018. p. 267-286.

NEVES, Marco. **O português e o galego são a mesma língua?** Santiago de Compostela: Através, 2019.

PENNYCOOK, A.; MAKONI, S. Desinventing and Reconstituting Languages. In: _____. **Desinventing and Reconstituting Languages**, p. 1-41. Clevedon: Multilingual Matters, 2007.

PERINI, Mário A. **Gramática do português brasileiro.** São Paulo: Parábola Editorial, 2010 (Educação linguística; 4).

PERINI, Mário A. **Para uma nova gramática do português.** São Paulo: Ática, 2000.

PETTER, Margarida M. Ta ddoni. **Africanismos no português do Brasil.** In **História das ideias linguísticas: construção do saber metalinguístico e constituição da língua nacional.** Campinas: Pontes, 2001.

PIRES, Thula. Direitos humanos e Améfrica Ladina: por uma crítica amefricana ao colonialismo jurídico. **Lasa Fórum** 50.3, 2017. p. 69-74.

POSSANTI, S **Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação.** Campinas: ALB; Mercado de Letras, 2002.

POSSENTI, S. **Por que (não) ensinar gramática na escola.** Campinas: Mercado de Letras, 1996.

POSSENTI, S. **Questões de linguagem: passeio gramatical dirigido.** São Paulo: Parábola Editorial, 2011

SEVERO, Cristiane Gorski. **A língua portuguesa como invenção histórica: brasilidade, africanidade e poder em tela.** Work Pap. Linguist. Florianópolis, v. 16, nº 2, 35-61, ago.-dez. 2015.

SILVA NETO, S. **Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil.** 2.ed. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Ministério da Educação e da Cultura, 1963[1950].

SPINA, Segismundo. A projeção da língua com a expansão navegatória. In: SPINA, Segismundo (org.). **História da Língua Portuguesa**. São Paulo: Ateliê Editorial. 2008, p. 294-300.

VENÂNCIO, Fernando. **Assim nasceu uma língua**: sobre as origens do português. Tinta da China Brasil, 2024.

VIGÁRIO, Marina. **Diferenças fonológicas entre as variedades brasileira e europeia do português**: revisão, discussão e implicações. 2020. 1 vídeo (1h 59min 15s). Publicada pelo canal da Associação Brasileira de Linguística. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TEyFSisDRWk&t=1177s>. Acesso em 29 de abr. de 2024).